

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING IJODIY QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISHDA INTEGRATSION YONDASHUV

Usmonaliyeva Yulduz Baxrom qizi

Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (maktabgacha ta'lim 2-kurs magistri)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17422181>

Annotatsiya. Mazkur maqolada integratsion yondashuv asosida maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishning mazmuni, uning afzalliklari, metodlari hamda maktabgacha ta'lim jarayonida ijodkorlikni shakllantirishdagi o'rni yoritilgan. Maqolada Reggio Emilia metodikasi orqali bolaning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishning afzalliklari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Maktabgacha ta'lim, integratsiya, ijodkorlik, qobiliyat, rivojlantirish, Reggio Emilia metodikasi, kretivlik.

Аннотация: В данной статье раскрыта сущность развития творческих способностей детей дошкольного возраста на основе интегративного подхода, его преимущества, методы, а также роль формирования креативности в процессе дошкольного образования. В статье также проанализированы преимущества развития творческих способностей ребёнка посредством методики Реджо Эмилия.

Ключевые слова: дошкольное образование, интеграция, творчество, способность, развитие, методика Реджо Эмилия, креативность.

Abstract: This article highlights the essence of developing preschool children's creative abilities based on an integrative approach, its advantages, methods, and the role of creativity formation in the preschool education process. The article also analyzes the benefits of developing a child's creative abilities through the Reggio Emilia approach.

Keywords: Preschool education, integration, creativity, ability, development, Reggio Emilia approach, creativity.

Maktabgacha ta'lim davri – bolaning shaxs sifatida shakllanishi, tafakkuri, his-tuyg'ulari va ijodiy qobiliyatlari jadal rivojlanadigan eng muhim bosqichlardan biridir. Aynan shu davrda bola atrof-muhitni kuzatish, tajriba qilish, savol berish, mustaqil fikrlash va yangi g'oyalar yaratishga intila boshlaydi. Shu bois maktabgacha yoshdagi bolalarda ijodkorlikni rivojlantirish tarbiya va ta'lim jarayonining asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi.

Tajribalarda ko'rsatilishicha, bolalarning aynan ijodiy qobiliyatini rivojlantirish maktabgacha ta'lim yosh davriga to'g'ri kelishi o'z isbotini topgan. Hozirgi zamon standartlarini amaliyotda tadbiq etish boladan nafaqat yuqori va doimiy izlanishni, balki o'z ishiga ijodiy yondashishni talab qiladi. Bolaning kreativligi o'z tajribalari va ixtirolarini qayta ko'rib chiqishi va yanada yaxshilash, natijani anglash hamda ijodiy foydalana bilish, yangiliklar yaratishi juda katta ahamiyatga ega bo'lib bormoqda. Bolaning kreativligi uning ijodiy faoliyatida paydo bo'ladi va rivojlanib takomillashib boradi. Har bir bolaning o'zini-o'zi rivojlantirishi va o'zini-o'zi namoyon eta olishi bevosita uning kreativlik qobiliyatiga ega ekanligi bilan bog'liq.

Bola o'z-o'zidan ijodkor bo'lib qolmaydi. Uning ijodkorlik qobiliyati ma'lum vaqt ichida izchil o'rganish, o'z ustida ishlash orqali shakllantiriladi va u asta sekin takomillashib, rivojlanib boradi. Bolalarda ijodkorlik qobiliyatning shakllanishida rivojlantiruvchi muhitning o'rni beqiyosdir.

Ijodkorlik - bu yangi, o'ziga xos narsalarni yaratish jarayoni. Pedagogikaning muhim vazifalaridan biri ijodiy shaxsni shakllantirishdir. Zamonaviy jamiyat ijodiy faoliyatga qodir bo'lgan nostandart diversifikatsiyalangan shaxslarga muhtoj. Ijodiy qobiliyatlarga quyidagilar kiradi: tasavvur, fantaziya, sezgi, xayoliy fikrlash, qiziquvchanlik, tashabbuskorlik va nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llash qobiliyati.

Ijodkorlikni erta yoshdan qo'llab-quvvatlash bolalarning o'ziga ishonchini oshirishga yordam beradi, dunyoqarashini kengaytiradi va boshqalar sezmagani yangi imkoniyatlarni ko'rish qobiliyatini rivojlantiradi. Ota-onalar bolaning ijodiy rivojlanishini rag'batlantirishi, nafaqat uning o'zini o'zi anglashiga hissa qo'shadi, balki uning kelajakdagi muvaffaqiyati uchun mustahkam poydevor yaratadi.

Zamonaviy ta'lim tizimida ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishda integratsion yondashuv muhim metod sifatida e'tirof etilmoqda. “Integratsiya” so'zi lug'atlarda izohlanishicha lotincha “integratio” so'zidan olingan bo'lib, qayta qurish, tiklash, to'ldirish (“integr” - to'liq, butun, yaxlit) degan ma'noni anglatadi. Shuningdek, boshqa bir lug'atlarda “integratsiya” - o'zaro bog'langan holda rivojlantirish deyilsa, sohaviy lug'atlarda “integratsiya” - o'qitishning maqsad va omillarini bir butun qilib birlashtirish, deb izohlanadi. Maktabgacha ta'lim tizimida esa integratsiya – turli fanlar, faoliyat turlari va metodlarni bir butun holda uyg'unlashtirish orqali bolaga kengroq va chuqurroq tajriba berish demakdir. Musiqa, rasm, sahnalashtirish, nutq rivojlantirish, matematika va tabiatshunoslik elementlarini birgalikda qo'llash bola tafakkurini faollashtiradi, uning tasavvur doirasini kengaytiradi hamda ijodiy fikrlashni rag'batlantiradi.

Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan Davlat talablarining 2-bob 3-bandida integratsiya tushunchasiga alohida to'xtalib, integratsiya — bola ta'limi va rivojlanishidagi mazmun tarkibiy qismlari o'rtasidagi bog'liqlikni ta'minlovchi jarayon ekanligi ko'rsatib o'tilgan Integrativ yondashuv pedagogik jarayonning xohlagan tarkibiy qismida integratsiya tamoyilini ro'yobga chiqarishni nazarda tutadi hamda uning bir butunligini va tizimlilikini ta'minlaydi. Integrativ jarayonlar tizimning alohida elementlarini yoki butun tizimning sifat jihatidan qayta yaratilishi jarayonlaridir. Integratsiya-bu mashg'ulotlarning differensial jarayon davomida yaqinlashuvi va bog'liqligidir. Integratsiya jarayoni mashg'ulotlar orasidagi aloqani yangi, yuqori sifatda bir-biriga bog'lash bosqichi bo'lib, o'zini yuqori ko'rinishida namoyon etadi. Shuni alohida ta'kidlash joizki integratsiya jarayoni asoslari uzoq o'tmishdagi xalq pedagogikasi va ilmiy pedagogikaga asoslangan.

Integratsiyalashuv printsipli zamonaviy ta'lim tizimini rivojlantirishda yetakchi tamoyil hisoblanmoqda. Integratsiyalashuv tamoyilining mohiyati shundan iboratki, maktabgacha yoshdagi bolalarni har tomonlama rivojlantirish jarayoni fanlar, faoliyat turlari va tarbiyaviy ta'sirlarning yagona maqsad sari yo'naltirilgan holda bir-biri bilan uzviy bog'lanishini talab etadi. Bunda tarbiyachi bolaga tayyor bilimni beribgina qolmay, balki uning fikrlashi, his-tuyg'ulari, tasavvuri va ijodiy ifodasini uyg'un ravishda rivojlantirishga xizmat qiluvchi sharoit yaratadi. Integratsiyalashgan ta'lim jarayonida san'at, nutq, matematika, tabiat, konstruktorlik, musiqa va harakat faoliyati o'zaro qo'shib, bola uchun mazmunli, hayotiy va ijodiy tajriba maydonini hosil qiladi. Bunday yondashuv bolaning qiziqishi va ehtiyojlariga asoslanib, uni

faollikka undaydi, mustaqil izlanish, savol berish, o‘z fikrini turli shakllarda ifodalash imkonini beradi. Natijada, bola nafaqat bilim oladi, balki ularni amaliyotda qo‘llashni, o‘ylashni, his qilishni, yaratishni va hamkorlikda ishlashni ham o‘rganadi.

Reggio Emilia metodikasi maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda integratsion yondashuvning eng yaqqol namunalari biri hisoblanadi. Ushbu yondashuvda bola shaxsini markazga qo‘yish, uning tabiiy qiziqishi va tashabbusini qo‘llab-quvvatlash asosiy o‘rinda turadi. Reggio Emilia tizimida ta‘lim alohida fanlarga bo‘linib emas, balki loyiha asosida, turli faoliyat turlarini o‘zaro uyg‘unlashtirgan holda tashkil etiladi. Masalan, rasm chizish, qurish-yasash, drama, musiqa, til va kommunikatsiya, tabiatni o‘rganish kabi yo‘nalishlar bir-biriga bog‘lanib, yagona maqsad sari yo‘naltiriladi. Bu jarayon bolada ijodiy fikrlash, muammoli vaziyatlarni mustaqil hal qilish, emotsional ifoda, estetika va muloqot ko‘nikmalarini kompleks rivojlantiradi.

Reggio Emilia yondashuvi:

- Bolaning qiziqishiga asoslangan mustaqil ta‘lim.
- San‘at va ijodiy faoliyat asosiy metodlardan biri sifatida qo‘llaniladi.
- O‘qituvchilar bolalar bilan birga o‘rganib, ularni qo‘llab-quvvatlash rolini bajaradi.
- Ota-onalar ham ta‘lim jarayonida faol ishtirok etadi

Reggio Emilia metodikasidagi “bolaning 100 tili” konsepsiyasi har bir bola o‘z fikrini turli shakllarda ifoda eta olishini e‘tirof etadi. Bu esa san‘at, harakat, so‘z, musiqa, sahnalashtirish kabi ko‘plab ifoda vositalarini integratsiyalashgan holda qo‘llashni taqozo etadi. Shuningdek, ta‘lim muhiti “uchinchi tarbiyachi” sifatida tashkil etilib, markazlar o‘zaro bog‘liq holda joylashtiriladi, bu esa bolani tabiiy ravishda ko‘pyoqlama faoliyatga jalb etadi. Reggio Emilia metodikasida tarbiyachi tayyor bilim beruvchi emas, balki yo‘naltiruvchi va hamkor sifatida ishtirok etadi. U bolaning savollaridan kelib chiqib, turli yo‘nalishdagi faoliyatlarni birlashtiradi va shu orqali haqiqiy integratsion ta‘lim jarayonini yaratadi.

Reggio pedagogikasini qo‘llash maktabgacha ta‘lim ishtirokchilarida ijodkorlik va tanqidiy fikrlashni rag‘batlantirish orqali har bir bolaning individualligini rivojlantirishga yordam beradi. Bunda bola asosiy qahramon va o‘quv jarayonining markaziga joylashadi. Ta‘lim oluvchiga pedagog passiv bilim oluvchi sifatida emas, balki o‘z ta‘limining faol ishtirokchisi sifatida qaraydi. Pedagog bolaning bilim olishga, o‘rganishga bo‘lgan qiziqishni rivojlantiradi. Pedagog har bir bolaning o‘ziga xos xususiyatlarini inobatga olgan holda bolalarga yondashadi va moslashadi. Bolalarga yangi narsalarni kashf qilish jarayonida faol ishtirok etish imkoniyatini beradi.

Reggio Emilia pedagogikasi bu shunchaki maktabgacha yoshdagi bolalarni tarbiyalash qaratilgan pedagogika emas, balki u bolani erkin, mustaqil, ijodkor, kreativ fikrlovchi, muammolarga yechim topuvchi, o‘z fikriga ega va o‘z “men”nini anglagan bola bo‘lib shaklanishiga yordam beruvchi pedagogikadir. U Yevropa, Osiyo va AQSHdagi maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida keng qo‘llaniladigan pedagogika bo‘lib, natijalar an’anaviy pedagogika bilan o‘qitilgan bolalarning natijalaridan katta farq qiladi. Reggio mashg‘ulotlari bolalarning ijodiy salohiyatini ochishga cheksiz imkoniyatlar beradi. Harakat, nutq, mantiqiy fikrlash, hissiy intellekt va mustaqil rivojlantirishga, kattalar hayotida zarur bo‘ladigan va maktabga moslashishga yordam beradigan ko‘nikmalarining shakllanishiga yordam beradi. Bolalarni o‘rab turgan barcha narsalar ularga dunyoni va o‘zlarini tushunishlariga yordam

beradi. Reggio pedagogikasida atrofda har bir buyum, hodisalarga o‘rganish vositalari sifatida qaraladi.

Reggio Emilia pedagogikasi – bolalarga shaxs sifatida yondashuvchi, uning tug‘ma qobiliyatlari, ijodkorligi va qobiliyatlarini tan oluvchi zamonaviy integratsion yondashuvdir. Bu pedagogika, ayniqsa, uzluksiz ta‘lim tizimida muhim ahamiyat kasb etadi, chunki u har bir bosqichda bolalarning rivojlanishiga mos moslashuvchan ta‘lim muhitini yaratishni taqozo etadi.

Xulosa qilib aytganda maktabgacha ta‘limda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish uchun integratsion yondashuv eng samarali metodlardan biridir. U turli fanlar va faoliyatlarni yagona maqsad asosida uyg‘unlashtirib, bolada mustaqil fikrlash, tasavvur, qiziqish va kreativlikni rivojlantiradi. Bu jarayonda tarbiyachi yo‘naltiruvchi va hamkor sifatida ishtirok etadi, bola esa faol subyektga aylanadi. Reggio Emilia metodikasi integratsion yondashuvning amaliy namunasi bo‘lib, “100 til” konsepsiyasi orqali bolalarning ijodiy salohiyatini to‘liq namoyon etish imkonini beradi. Shunday qilib, integratsion ta‘lim bolani har tomonlama rivojlantirib, kelajakda ijodkor va mustaqil shaxs sifatida shakllanishiga zamin yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasining ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo‘yiladigan davlat talablari. 2018-yil. 18-iyun.
2. D.B. Bazarbayeva. Maktabgacha ta‘lim tizimida integratsion yondashuvning ahamiyati // Zamonaviy tilshunoslik va tarjimashunoslikning dolzarb muammolari. – 2023. - B. 103-108.
3. O. Fozilova, Q.G. Islomxo‘jayeva. Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish usullari // Yangi O‘zbekiston pedagoglari axborotnomasi. – 2023. - B. 26-29
4. G.I. Xasanova. Integrativ yondashuv asosida maktabgacha ta‘lim yo‘nalishi tarbiyachilarining pedagogic qobiliyatlarini takomillashtirish // Academic Research in Educational Sciences. – 2021. – B. 826-830.
5. <http://cyberleninka.ru>